

УДК: 616.1-092.11.1-005.6

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА
СОСУДИСТЫХ ТРОМБОЗОВ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ.**

¹Мусашайхов Умиджон Хусанович, ²Каримов Хамид Якубович,
¹Мусашайхов Хусанбой Таджибаевич, ²Бобоев Кодиржон Тухтабаевич.

**1- Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан,
Узбекистан.**

**2- Республиканский специализированный научно - практический
медицинский центр гематологии МЗ РУз (РСНПМЦГ МЗ РУз),
г.Ташкент, Узбекистан.**

Актуальность проблемы. Несмотря на современный научный прогресс в биологии и медицине тромбоэмболические заболевания всё ещё представляют собой глобальную медико-социальную проблему и являются одной из основных причин смертности и инвалидизации населения [3, 4]. Исследования, проведённые в последние годы, показали, что каждый десятый житель Земли испытывает в течение всей своей жизни такие тяжёлые последствия тромбоза сосудов как ишемический инсульт (ИИ), инфаркт миокарда (ИМ) и тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) [2, 6]. Одной из наиболее важных задач исследования генетической природы тромбоэмболических осложнений является выявление ключевых генов-регуляторов, в частности генов тромбоцитарного звена гемостаза, продукты которых являются главными в патогенезе сосудистых тромбозов различных локализаций [1, 5].

Цель исследования. Оценить частоту носительства генетического полиморфизма С807Т гена тромбоцитарного звена гемостаза ITGA2 у больных с сосудистыми тромбозами различных локализаций и её роль в развитии тромбогенных осложнений.

Ключевые слова. ТГВНК , тромбоз , ДНК , генотипы , полиморфизм , ITGA2.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач нами было проведено генетическое исследование у 107 больных, находившихся в терапевтическом, неврологическом и хирургическом отделениях клиники Андижанского государственного медицинского института и Андижанского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, которые составили основную группу. Из них пациенты с ТГВНК – 35, с ИИ – 35, с ИМ - 37. Контрольную группу составили 103 условно «здоровых» лиц без тромбоэмболических заболеваний (ТЭЗ) в настоящий момент и в анамнезе. Диагностика этих заболеваний осуществлялась в соответствии с принятыми в настоящее время рекомендациями. Выделение ДНК из периферической крови проводили с использованием коммерческого набора реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» (ООО «Интерлабсервис», Россия), согласно инструкции производителя. Тестирование полиморфизма rs1126643 гена ITGA2 осуществляли методом аллельспецифичной ПЦР в формате Real-Time на приборе Rotor-Gene Q (Quagen, Германия) с использованием коммерческого тест-набора ООО «Синтол» (Россия) в соответствии с инструкцией производителя. Статистическую обработку результатов выполняли с помощью стандартного пакета прикладных программ OpenEpi V.9.2.

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты расчётов отклонений наблюдаемых и ожидаемых частот распределения аллелей и генотипов полиморфизма С807Т в гене ITGA2 в основной и контрольной группах показали, что в исследованных группах фактическое распределение генотипов полиморфизма С807Т соответствовало ожидаемым при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) ($p < 0.05$).

В общей группе пациентов и контроля доля С и Т аллелей составила 55.1% и 44.9% против 70.9% и 29.1%, соответственно (табл.1). При статистической обработке, выявлено достоверное уменьшение частоты дикого аллеля С и значимое увеличение неблагоприятного аллеля Т у больных с сосудистыми тромбозами различных локализаций по сравнению условно-

здоровыми донорами. Рассчитанный коэффициент отношения шансов показал, что шанс обнаружения функционального неблагоприятного аллеля Т у респондентов в основной группе повышался значительно - в 2 раза по сравнению с представителями контрольной выборки ($\chi^2=11.1$; $p=0.001$; $OR=2.0$; $95\%CI:1.32-2.96$). Такое значение OR рассматривали как признак фактора повышенного риска развития тромбоза. В исследованной основной группе пациентов с сосудистыми тромбозами различных локализаций и контроля частоты С807С, С807Т, Т807Т генотипов составили: 31.8%, 46.7% и 21.5% против 49.5%, 42.7% и 7.8%, соответственно.

Таблица 1. Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма С807Т в гене ITGA2 в группах пациентов и контроля.

№	Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
		С		Т		С/С		С/Т		Т/Т	
		N	%	n	%	N	%	n	%	n	%
1	Основная группа n=107 из них:	118	55.1	96	44.9	34	31.8	50	46.7	23	21.5
2	Контрольная группа n=103	146	70.9	60	29.1	51	49.5	44	42.7	8	7.8

Таблица 2. Ассоциативная связь полиморфизма С807Т гена ITGA2 с развитием ТЭЗ.

Исследуемые группы	Аллели и генотипы	Статистическое различие в отношении контрольной группы			
		OR	95% CI:	χ^2	p-value
Основная группа (n=107)	С	0.5	0.34 – 0.76	11.1	0.0008*
	Т	2.0	1.32 – 2.96		
	С/С	0.5	0.27 – 0.83	6.8	0.009*
	С/Т	1.7	0.94 – 3.09	3.1	0.08
	Т/Т	6.1	2.39 – 15.63	15.8	0.0001*

Выявлено значимое уменьшение количества предкового гомозигота C807C в основной группе по сравнению с контрольной, что свидетельствует об ассоциации данного варианта с отсутствием риска и возможным защитном эффекте данного генотипа в отношении формирования ТГВНК, ИИ и ИМ ($\chi^2=6.9$; $p=0.01$; $OR=0.5$; $95\% CI: 0.27-0.83$) (табл.2).

Обнаружена тенденция к увеличению доли носителей неблагоприятного генотипа C807T среди пациентов по сравнению с группой контроля – 46.7% против 42.7%, соответственно ($\chi^2=3.1$; $p=0.08$; $OR=1.7$; $95\% CI:0.94-3.09$). Обнаружение такого генотипа представляет небольшой риск развития тромбоза.

Частота неблагоприятного генотипа T807T среди пациентов с сосудистыми тромбозами различных локализаций оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе - в 6.1 раза (21.5% против 7.8% соответственно при $\chi^2=15.8$; $p=0.0001$; $OR=6.1$; $95\% CI:2.39-15.6$), что свидетельствует о наличии повышенного риска развития тромбогенных осложнений при носительстве данного генотипического варианта.

Таким образом, у пациентов с ТГВНК, ИИ и ИМ в сравнении с группой контроля выявлено достоверное повышение частоты встречаемости неблагоприятного гомозиготного генотипа T807T полиморфизма rs1126643 в гене ITGA2 с значимым риском развития ТЭЗ, что можно считать фактором повышенного риска развития тромбогенных осложнений, приводящих к развитию данных патологий. Проведение генотипирования данного гена в группе риска населения, которые имеют родственников первой линии с кардиоваскулярной патологией, может способствовать разработке и созданию стандартов лечения больных с кардиоваскулярной патологией при носительстве «неблагоприятных» генотипов гена ITGA2. Это обосновывает целесообразность проведения генетического исследования всем лицам, имеющим близких родственников с этой патологией для разработки индивидуальных мероприятий для профилактики и лечения таких пациентов.

Список использованной литературы.

1. Чечулова А.В., Капустин С.И., Сорока В.В., Солдатенков В.Е., Каргин В.Д., Папаян Л.П., Малкова П.М., Гальченко М.И. Оценка ген-генных взаимодействий ряда факторов плазменного звена гемостаза у пациентов с ранним дебютом венозных тромбозных осложнений. *Флебология*. 2021;15(1):50-56. <https://doi.org/10.17116/flebo2021150115>
2. Момот А. П. Проблема тромбофилии в клинической практике // *Российский журнал детской гематологии и онкологии*. - 2015. - №1. – С. 36 - 48. <https://doi.org/10.17650/2311-1267-2015-1-36-48>.
3. Connors JM. Thrombophilia Testing and Venous Thrombosis. *N Engl J Med*. 2017;377(12):1177-87.2 DOI: 10.1056/NEJMra1700365.
4. Hotoleanu C. Genetic Risk Factors in Venous Thromboembolism. *Adv Exp Med Biol*. 2017; 906:253–272. doi: 10.1007/5584, 2016, 120. 3.
5. Kaur R, Das R, Ahluwalia J, Kumar RM, Talwar KK. Genetic polymorphisms, Biochemical Factors, and Conventional Risk Factors in Young and Elderly North Indian Patients With Acute Myocardial Infarction. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2016 Mar;22(2):178-83. doi: 10.1177/1076029614548058.
6. Shen YM, Nagalla S. Hypercoagulable Workup in Thrombotic Cardiovascular Diseases. *Circulation*. 2018; 138(3):229–231. doi:10.1161.